

N.DÁWQARAEV FOLKLORÍMÍZDAĞÍ EPIKALÍQ JANRLAR HAQQÍNDA

Jumanazarova G.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew institutı, Nókis qalası*

Elimiz gárezsizlikke eriskennen soń, qaraqalpaq folklortanıw iliminde xalıq awızeki dóretpelerin jıynaw, úyreniw, janrlıq túrlerin izertlew hám ilimiy klassifikaciyalaw máselesine úlken itibar qaratılmaqta. Xalqımızdın mádeniyatın, ilimiy rawajlandırıwda múnásip ornı bar, el-xalıq ushın pıdayı xızmet etken ádiwli insanlardın múbárek atların tiklew, olardıń xalıq ushın islegen miynetlerin mángilestiriw, milliyligimizdi qayta tiklew baslı máselelerdiń biri etip ortaǵa qoyıldı. Usınday insanlardın biri belgili ilimpaz, shayı, dramaturg, jámiyetlik hám mámleketlik ğayratker Nájim Dáwqaraev bolıp esaplanadı.

Nájim Dáwqaraev qaraqalpaq xalqınıń ásirlik ruwxıyatın joqarı bahalap, onıń millet retinde dúnyada bar ekenligin kórsete alǵan, pıdayı insan hám dana azamat boldı. Ol óziniń tereń bilimliliǵı menen, ozıq oyılı jazıwshılıq talantı hám insanıyılıq minez qulqı menen ózgeshe tanılǵan qálem ğayratkeri edi. Shınında da Nájim Dáwqaraev ájayıp insan, onıń dóretilshilik jeńisi hámmege úlgi, aqıldın káni, tárbiyanıń ózegi boldı.

Ózbekstan Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi N.Dáwqaraev atındaǵı til hám ádebiyat institutında (házirgi Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew institutı) 2005-jılı Nájim Dáwqaraevtıń 100 jıllıǵına arnalǵan konferenciya bolıp ótedi [1, 116]. Bunda akademik S.Kamalov óziniń «Qaraqalpaq iliminiń saǵasın ashqan alım» atlı maqalasında N.Dáwqaraevtıń ismin mángilestiriw boyınsha usınıslar bildiredi [2, 5-9]. Sonday-aq f.i.d., professor S.Bahadırovanıń N.Dáwqaraevtıń ómiri hám dóretilshilik xızmetleri [3, 91-99] hám N.Dáwqaraev tuwralı jańadan tabılǵan maǵlıwmatlar, alımnıń miynetleriniń jıynalıwı hám baspadan shıǵarılıwı haqqında maǵlıwmatlar f.i.d., Q.Bayniyazov hám ilimiy xızmetker T.Bayniyazovalardıń maqalasında sóz etilgen [4, 84-89].

Belgili alım N.Dáwqaraevtıń ilimiy miyrası, ómiri hám kórkem dóretilshiligine arnalǵan tungısh miynet « Nájim Dáwqaraevtıń « (eske túsiriwler) atlı kitabı boldı hám Nájim Dáwqaraevtıń tuwılǵan kúni múnasebeti menen ilimpazlar tárepinen jazılǵan hár dáwirdegi maqalaları onıń dóretilshilik xızmeti hám folklortanıw ilimine qosqan úlesleri jarıtıp berilgen. Bunda tiykarınan talantlı jazıwshı, ádiwli ustaz, xalqına hadal xızmet etken ájayıp insan sıpatında Nájim Dáwqaraevtıń ilimiy jumısları qaraqalpaq ádebiyattanıw, folklortanıw iliminiń rawajlanıwına búgingi gárezsizlik jıllarında biziń milliy ideologiyamızdı qalıplestiriwde, demokratiyalıq jámiyet dúziwde bizge járdem berdi. [5,84]

Alımnıń erlikke tolı jámiyetlik iskerligi menen dóretilshilik jolı jańa mazmunda sáwlelendirildi hám oǵan ılayıqlı ádil baha berildi. Bul tek ǵana ullı alım ushın emes, al, qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminiń tikleniw jolı menen onıń sol dáwirdegi rawajlanıw basqıshlarına berilgen dáslepki siyasiy baha bolıp esaplanadı. Bunıń tiykarǵı sebebi-

qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminiń tikleniwi hám onıń 40-50-jıllardaǵı rawajlanıw jolı Nájim Dáwqaraevqa baylanıslı edı. Bul waqıtta ol sońǵı pikir talasları menen quramalı máselelerdi tıyanaqlı tallawshı, payda bolǵan jańa qubılıslardı durıs ańlawshı hám oǵan dál baha bere alıwshı shaxs bolıp jetilisiwi arqasında qaraqalpaq ádebiyattanıw ilimiy mektebin jaratıwǵa erise aldı. Qaraqalpaq ádebiyattanıw ilimi boyınsha dúzilgen tungısh ilimiy mektep respublikamız tariyxında eń iri siyasiy waqıyalar qatarınan orın aldı. Sebebi, usı jámaáttıń kúshi menen milliy ádebiyatımız benen tilimiz tiklendi, qaraqalpaq ádebiyatı boyınsha keń kólemde, túrli janrlar boyınsha izertlew jumısları qolǵa alındı. Biybaha awızeki dóretpelerdiń hasıl dúrdanaları esaplanǵan dástanlardı, xalıq qosıqları, erteklerdi, naqıl-maqalları sistemalastırıldı hám olar klassifikacijalandı. Mashaqatlı miynetlerdiń dáslepki ilimiy juwmaqları alınıp, baspadan shıǵarıldı hám olar keń jámiyetshilikte úlken tásir oyattı. Dúzilgen jas ilimiy mektep xalqımızdıń sóz sheberleriniń shıǵarmaların da názerden shette qaldırmastan, olardıń dóretiliwshiligi boyınsha keń kólemlı izertlew jumısların júrgizip, alınǵan ilimiy juwmaqlar tiykarında Berdaq, Ájiniyaz, Ótеш, Omar, Ayapbergen sıyaqlı shayırlardıń dóretiliwshiligin ilimiy aylanısqa túsirdi. Keyin ala olardıń shıǵarmaları baspadan shıǵarılıp, jámiyetshilikke inam etildi.

N.Dáwqaraev qaraqalpaq xalıq awızeki ádebiyatı hám onıń túrleri, klassifikacijası boyınsha úlken jumıslardı ámelge asırǵan. Ol óziniń «Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri» miynetinde qaraqalpaq xalıq awızeki ádebiyatınıń janrların lirikalıq janrlar hám epikalıq janrlar dep ekige bóledi. Lirikalıq janrǵa qosıqlardan jaydarı qosıqlardı, aytıs hám juwaptı, balalar qosıqların, jańıltıpaş, jumbaqtı, diniy folklardı kirgizedi, dástúr jırlarınan háyyiw yamasa besik jırın, toy dástúrleriniń qosıqların (sınsıw, bet ashar, háwjar) kirgizedi. Epikalıq janrǵa erteklerdi, epikalıq poemalardı kirgizedi [6, 66]. Sonday-aq, legendanı (ápsana) epikalıq túrdiń óz aldına bir janrı sıpatında qaraydı. Ol ápsanaǵa tómendegishe janrlıq sıpat beredi; «Awız ádebiyatınıń ótkendegi hádiyselerdi nama menen boljap aytqandaǵı ángimelerin «legenda» deymiz. Mifler kóbinese tábiyat qubılısların túsindirise, legendalar tariyxıy adamlardıń yamasa tariyxıy faktlerdiń tiykarında jasaladı. Legendalarda qıyalıy oylar, tábiyǵıy qubılıslar, tariyxıy hádiyse, tariyxıy adamlar aralasıwında aytiladı. Qaraqalpaq xalqınıń millet ataǵı jónindegi ángimeleri, qaraqalpaq uruwları, olardıń uranları ángimeleri de legendaǵa jatadı [7, 184].

N.Dáwqaraev sońǵı dáwirlerge tiyisli xalıq arasında keń tarqalǵan «Asan qayǵı», «Aldar kóse», «Jiyrenshe sheshen», «Erejep tentek», «Ómirbek laqqı» hám «Dáwlet qaramanlı», sıyaqlı tariyxıy tulǵalar haqqındaǵı ángimelerdi de legendalar qatarına kirgizedi. N.Dáwqaraevtıń legenda yaǵnıy ápsana haqqındaǵı koncepciyası ápsananıń ayırım janrlıq belgilerin, qamtıw obyektlerin belgili dárejede durıs kórsetiwine qaramastan, ol janrdıń tariyxıy keńisliktegi xronologiyalıq imkaniyatların sheklemeydi. Yaǵnıy, ol usı xronologiyalıq sheńberge jáne bir janr, ańız janrına tiyisli bolǵan xronologiyalıq keńislikte de qosıp jiberedi. Sebebi, joqarıda atları kórsetilgen tariyxıy tulǵalardan «Asan qayǵı», «Jiyrenshe sheshen», «Ómirbek laqqı» haqqındaǵı xalıq arasında aytilıp júrgen ángimeler tiykarınan ózleriniń janrlıq belgileri boyınsha ańızlar yamasa anekdotlar esaplanadı.

Илимпаздің ápsana жанrı boyınsha ilimiy izertlewdiń alǵa ilgerlewin tastıyqlawshı pikiriniń bahalılıǵı ol ápsananı endi ertek janrıniń bir túri sıpatında emes, al onıń xalıq prozasınıń óz aldına ǵárezsiz janrı sıpatında qaraydı. Sonıń menen birge ol ápsananıń xalıq prozasınıń basqa túri, máselen, miften shınlıqtı ózinde sáwlelendiriw ózgesheligi, ápsanaǵa obyekt bolatuǵın tariyxıy hádiyseler hám qubılıslar haqqında qısqaşa bolsa da janrdıń tábiyatın anıqlaw ushın zárúr bolǵan maǵlıwmatlardı keltirip ótedi.

ÁDEBIYATLAR

1. Қарақалпақ илиминиң туңғыш жулдызы: Н.Дәўқараевтың 100 жыллығына арналған Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары. – Нөкис, 2005.
2. Камалов С. Қарақалпақ илиминиң сағасын ашқан алым // Қарақалпақ илиминиң туңғыш жулдызы: Н.Дәўқараевтың 100 жыллығына арналған Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары. – Нөкис, 2005.
3. Баҳадырова С. Н.Дәўқараев – қарақалпақ фольклор изертлеў илиминиң атасы // Қарақалпақ илиминиң туңғыш жулдызы: Н.Дәўқараевтың 100 жыллығына арналған Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары. – Нөкис, 2005.
4. Байниязов Қ., Байниязова Т. Нәжим Дәўқарев ҳаққында жаңа мағлыўматлар // Қарақалпақ илиминиң туңғыш жулдызы: Н.Дәўқараевтың 100 жыллығына арналған Республикалық илимий-теориялық конференция матери- аллары. – Нөкис, 2005.
5. Нәжим Дәўқараев (Еске түсирийўлер). – Нөкис: Қарақалпақстан, 1990.
6. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аўызеки дөретпелери. – Нөкис. 1996.
7. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы //Қарақалпақ әдебияты тарийхының очерклери. – Нөкис. 1977.